

Theorie zur Frequenzraumlogik

Fourier-Analyse von Collatz Schrittzahlen

Autor: Guido Heinig
04.08.2025
Version 1.0

Abstract

In diesem Diskussions-Paper wird eine Fourier-Analyse auf Schrittzahldaten der Collatz-Funktion angewandt, um verborgene Frequenzmuster innerhalb scheinbar chaotischer Sequenzen sichtbar zu machen. Die Berechnungen basieren auf Datensätzen von insgesamt 7 Milliarden Startwerten in 3 verschiedenen Bereichen, die mit Python (gmpy2) erzeugt wurden.

Die resultierenden Schrittzahlen wurden mittels Fast Fourier Transform (FFT) untersucht. Dabei zeigten sich wiederkehrende Peaks im Frequenzspektrum, die auf Resonanzen innerhalb der Collatz-Funktion hinweisen. Auffällig ist, dass ähnliche Frequenzmuster sowohl bei kleinen als auch bei sehr großen Startwerten auftreten.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Collatz-Schrittzahlen nicht rein chaotisch verteilt sind, sondern eine zugrunde liegende Struktur besitzen, die sich über Frequenzraum-Methoden erfassen lässt. Im Rahmen der Frequenzraumlogik eröffnet dies neue Perspektiven, Collatz-Zahlenfolgen mit physikalischen Resonanzsystemen zu vergleichen.

Dieses Paper ist das Ergebnis meiner privaten Beschäftigung mit Mathematik und Physik. Ich bin kein professioneller Wissenschaftler, sondern habe diese Berechnungen mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln durchgeführt. Ich möchte diese Gedanken dennoch teilen – in der Hoffnung, dass sie zum Nachdenken oder zur Diskussion anregen. Fehler sind trotz mehrfacher Überprüfung nicht ausgeschlossen.

Einleitung

Die Collatz-Funktion, definiert durch die Iteration

$$T(n) = \begin{cases} n/2 & \text{wenn } n \text{ gerade ist,} \\ 3n + 1 & \text{wenn } n \text{ ungerade ist,} \end{cases}$$

führt jede natürliche Zahl in eine Folge, die nach aktuellem Wissen stets in den Zyklus $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ übergeht. Trotz der Einfachheit der Definition zeigen die daraus entstehenden Schrittzahlen – die Anzahl der Iterationen bis zur 1 – ein komplexes, scheinbar chaotisches Verhalten.

Bisherige Untersuchungen zur Collatz-Funktion konzentrieren sich überwiegend auf maximale Schrittzahlen, Verteilungen oder statistische Eigenschaften. Die Möglichkeit, die Schrittzahlen als zeitartige Sequenzen aufzufassen und im Frequenzraum zu analysieren, ist hingegen kaum betrachtet worden.

Die Motivation dieser Arbeit besteht darin, die Schrittzahldaten durch Fourier-Analyse auf verborgene Regelmäßigkeiten und Resonanzen zu untersuchen. Die Fourier-Transformation ist ein etabliertes Werkzeug, um Strukturen in komplexen oder chaotischen Datensätzen sichtbar zu

Vorbereitung der Daten

Die Binärdateien (float64) für die Analyse wurden über die Zeilenmenge auf Vollständigkeit sowie auf fortlaufende Zahlenreihen geprüft um Fehler beim Zusammenfügen auszuschließen.

Fourier-Transformation

Zur Untersuchung der Frequenzanteile wurde die Fast Fourier Transform (FFT) angewendet. Dabei kamen die Standardfunktionen von NumPy/SciPy zum Einsatz. Die Transformation erfolgte auf Blöcken von je 1 Milliarde Schrittzahlen.

Die Frequenzspektren wurden anschließend geplottet, um wiederkehrende Peaks oder Resonanzen sichtbar zu machen. Besonders beachtet wurden Unterschiede zwischen kleinen und großen Zahlenbereichen sowie die Stabilität bestimmter Peaks über verschiedene Datenmengen hinweg.

Hardware:

Die Berechnungen wurden auf einem Desktop-PC durchgeführt, welcher als Betriebssystem Windows 11 nutzt.

Aufgrund technischer RAM-Limitierung wurde eine NVME-SSD als Auslagerungsspeicher benutzt. Dies stellt einen selbst erstellten Workaround dar, der durch mehrfache Tests mit verschiedenen Code-Reihenfolgen und beobachten der Sytemlast entwickelt wurde.

CPU: Intel i7 4770k @ 4,0 Ghz @ all Cores

Ram: 32 GB Patriot Viper DDR3

Mainboard: Asus Maximus 6 Formula

Festplatten: 256 GB Samsung 840 EVO SSD (System)

1 TB WD Black HDD (Datenspeicher)

1 TB WD Black SN850X NVME (Auslagerung + Datenblöcke)

Software:

Sämtliche Berechnungen wurden mit eigens erstellten Code durchgeführt.

Sichtproben der Daten wurden mit Open Office erledigt.

Der Code zum Erstellen sowie Analysieren der Daten ist als Anhang am Ende des Dokuments zu finden.

Ergebnisse

Die Fourier-Analyse der Collatz-Schrittzahlen zeigt, dass im Frequenzraum wiederkehrende Muster erkennbar sind. Obwohl die Collatz-Funktion im Zahlbereich ein chaotisches Verhalten nahelegt, deuten die Spektren auf zugrunde liegende Resonanzen hin.

Ergebnisse im Bereich kleiner Startwerte

Für den **Bereich A** zeigt sich dieses Bild:

Ergebnisse im Bereich großer Startwerte

Für den **Bereich B** zeigt sich dieses Bild:

Ergebnisse im Bereich extrem großer Startwerte

Für den **Bereich C** zeigt sich dieses Bild:

Vergleich der Bereiche

Ein Vergleich zwischen kleinen und großen Zahlenbereichen zeigt, dass bestimmte Resonanzen invariant bleiben, während andere nur lokal auftreten. Diese Beobachtung spricht dafür, dass die Collatz-Schrittzahlen einerseits globale Grundmuster enthalten, andererseits aber auch lokale Variabilität besitzen, die mit der Zahlenregion zusammenhängt.

Die bestätigt meine persönliche Vermutung, welche ich in meinen Tabellen hatte. Dass die Werte der Schrittzahlen einer Art Schwingungsmuster folgen. Besonders auffällig wirkt die Ähnlichkeit der Diagramme, wenn man die Anordnung der Schwingungen betrachtet.

Diskussion

Die Fourier-Analyse der Collatz-Schrittzahlen liefert Hinweise darauf, dass die Funktion trotz ihrer scheinbar chaotischen Struktur im Zahlbereich über zugrunde liegende Resonanzen verfügt. Die wiederkehrenden Peaks in den Spektren lassen sich als Ausdruck verborgener Ordnung interpretieren.

Ein zentrales Ergebnis ist, dass bestimmte Frequenzen bereichsunabhängig stabil auftreten. Dies deutet darauf hin, dass die Schrittzahlen nicht rein zufällig verteilt sind, sondern einer tieferen Gesetzmäßigkeit folgen. Die Beobachtung, dass dieselben Grundresonanzen sowohl bei kleinen als auch bei extrem großen Startwerten sichtbar werden, spricht für eine skaleninvariante Struktur innerhalb der Collatz-Funktion.

Darüber hinaus zeigt der Vergleich zwischen verschiedenen Bereichen, dass neben global stabilen Resonanzen auch lokale Peaks auftreten, die nur in bestimmten Zahlenregionen stark ausgeprägt sind. Diese könnten auf regionale Besonderheiten oder Übergangszustände in der Dynamik der Collatz-Funktion hindeuten.

Im Kontext der Frequenzraumlogik lassen sich diese Beobachtungen als weiteres Indiz dafür verstehen, dass komplexe oder chaotisch erscheinende Prozesse durch verborgene Frequenzmuster

strukturiert werden. Die Collatz-Schrittzahlen fungieren hier als „Resonanzlandschaft“, deren Analyse im Frequenzraum Zusammenhänge offenlegt, die im Zahlbereich unsichtbar bleiben.

Die Ergebnisse legen nahe, dass Fourier-Analysen nicht nur für physikalische Systeme, sondern auch für rein mathematische Strukturen fruchtbar eingesetzt werden können. Dies eröffnet neue Perspektiven, Collatz-artige Prozesse als Resonanzsysteme zu verstehen und möglicherweise Verbindungen zu natürlichen Konstanten oder physikalischen Phänomenen herzustellen.

Fazit & Ausblick

Die durchgeführte Fourier-Analyse der Collatz-Schrittzahlen zeigt, dass die Sequenzen nicht rein chaotisch verteilt sind, sondern im Frequenzraum wiederkehrende Resonanzen aufweisen. Besonders bemerkenswert ist das Auftreten stabiler Grundfrequenzen, die in unterschiedlichen Zahlenbereichen konsistent sichtbar bleiben. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Collatz-Funktion einer tieferliegenden Ordnung folgt, die über klassische statistische Betrachtungen hinausgeht.

Im Rahmen der Frequenzraumlogik stützen diese Beobachtungen die Annahme, dass auch komplexe oder chaotische Systeme durch fundamentale Frequenzmuster geprägt sind. Die Collatz-Schrittzahlen können so als Modellfall für verborgene Resonanzstrukturen interpretiert werden.

Für zukünftige Arbeiten ergeben sich mehrere Ansatzpunkte:

- Erweiterung der Fourier-Analyse auf noch größere Datensätze und höhere Zahlenbereiche.
- Vergleich der identifizierten Resonanzen mit physikalischen Systemen und Naturkonstanten.
- Entwicklung von Methoden, um die beobachteten Peaks quantitativ zu klassifizieren und mit theoretischen Vorhersagen zu verknüpfen.

Damit eröffnet die vorliegende Arbeit einen neuen Zugang zur Untersuchung der Collatz-Funktion und zeigt, dass sich scheinbar chaotische Prozesse mit Hilfe von Frequenzraum-Methoden als Resonanzsysteme deuten lassen.

Hinweis:

Da diese Analyse aus eigener Arbeit in meiner Freizeit entstanden ist gebe ich keine Quellen an.

Es wurden allgemein verfügbare Informationen zu Collatz genutzt.

Fehler sind nicht ausgeschlossen. Konstruktive Kritik ist erwünscht.

Folgend finden sie den Anhang.

Creative Commons Attribution 4.0 International

The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited.

Anhang

Hier wird der genutzte Python-Code gezeigt. Ich beschränke mich auf die wesentlichen Code-Stücke, welche Erzeugung, Format-Umwandlung und Analyse sind. Code zum Zusammenfügen der Einzelblöcke und prüfen der Zeilenanzahl gebe ich hier nicht an, da es nur Logistik darstellt.

Die Nachvollziehbarkeit sollte somit gegeben sein.

Code für Datenerzeugung:

```
import time
import gmpy2
import csv
from multiprocessing import Pool, cpu_count
import os

# Bereich definieren
START = 1
END = 4_000_000_000 # ist anzupassen, je nach Datenmenge und Bereich
CHUNK_SIZE = 1_000_000 # wie viele Zahlen pro Block verarbeitet werden

# Collatz-Schritte berechnen
def collatz_steps(n):
    n = gmpy2.mpz(n)
    steps = 0
    while n != 1:
        if gmpy2.is_even(n):
            n = n // 2
        else:
            n = 3 * n + 1
        steps += 1
    return steps

# Hilfsfunktion für Multiprocessing
def process_range(start):
    start_time = time.time()
    results = []
    ende = min(start + CHUNK_SIZE - 1, END)
    for n in range(start, ende + 1):
        steps = collatz_steps(n)
        results.append((n, steps))

filename = f'collatz_{start}_{start+CHUNK_SIZE-1}.csv'
with open(filename, 'w', newline='') as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["Zahl", "Schritte"])
```

```

        writer.writerow(results)
    end_time = time.time()
    duration = end_time - start_time
    print(f"✓Block {start}-{start+CHUNK_SIZE-1} gespeichert → {filename}"
          f"✓Dauer: {duration:.2f} Sekunden")

    return filename

if __name__ == "__main__":
    os.makedirs("output", exist_ok=True)
    os.chdir("output")

    print(f"Nutze {cpu_count()} CPU-Kerne")

    # Alle Startpunkte der Blöcke vorbereiten
    startpunkte = list(range(START, END, CHUNK_SIZE))

    # Multiprocessing starten
    with Pool(cpu_count()) as pool:
        pool.map(process_range, startpunkte)

    print("□ Fertig! Alle Blöcke berechnet und gespeichert.")

```

Code für Umwandlung:

```

import sys
import csv
import numpy as np
from tqdm import tqdm

csv_datei = "Data.csv" # Pfad entsprechend angeben
bin_datei = "schrittzahlen_fl64.bin"

csv.field_size_limit(sys.maxsize)

Gesamtzeilen = 2_000_000_000

with open(csv_datei, "r", encoding="utf-8") as infile, open(bin_datei, "wb") as outfile:
    reader = csv.reader(infile)
    for zeile in tqdm(reader, total=Gesamtzeilen, unit="Zeilen", ncols=100):
        try:
            schrittzahl = float(zeile[1]) # Spalte 2 (Index 1)

```

```
outfile.write(np.float64(schrittzahl).tobytes())
```

```
except Exception as e:
```

```
    print(f'Fehler bei Zeile: {zeile} → {e}')
```

Code für Analyse:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os

# Konfiguration
bin_datei = "Data.bin" # Dateipfad angeben und Werte/Chunksize entsprechend anpassen
gesamt_werte = 4_000_000_000
chunk_size = 1_000_000_000
anzahl_chunks = gesamt_werte // chunk_size

# Ergebnisse sammeln
frequenzen = []
amplituden = []

# Datei öffnen als memmap
daten = np.memmap(bin_datei, dtype='float64', mode='r')

for i in range(anzahl_chunks):
    start = i * chunk_size
    end = start + chunk_size

    print(f"□ Bearbeite Chunk {i+1} von {anzahl_chunks} ({start} bis {end})...")

    chunk = daten[start:end]

    # FFT berechnen
    fft_result = np.fft.fft(chunk)
    # Frequenzachse
    freq = np.fft.fftfreq(len(chunk))

    # Nur positive Frequenzen + normalisieren
    half = len(fft_result) // 2
    fft_abs = np.abs(fft_result[:half])
    freq_pos = freq[:half]

# Speichern: Top 15 Frequenzen
```

```

top_indices = np.argsort(fft_abs)[-15:]
frequenzen.extend(freq_pos[top_indices])
amplituden.extend(fft_abs[top_indices])

# Umwandlung in Arrays
frequenzen=np.array(frequenzen)
amplituden=np.array(amplituden)

mask = frequenzen > 0
frequenzen = frequenzen[mask]
amplituden = amplituden[mask]

# Globale Top 10 nach Amplitude
top_global_indices = np.argsort(amplituden)[-10:]
freq_top_global = frequenzen[top_global_indices]
amp_top_global = amplituden[top_global_indices]

# Für sauberen Plot sortieren
sort_idx = np.argsort(freq_top_global)
freq_sorted = freq_top_global[sort_idx]
amp_sorted = amp_top_global[sort_idx]

# Plot
# Sinuskurvenplot der 10 höchsten Frequenzen

# Zeitachse für die Darstellung (z. B. 0 bis 1 mit 1000 Punkten)
t = np.linspace(0, 100, 10000)

# Neue Plotfigur
plt.figure(figsize=(12, 6))

# Plot jeder Frequenz als eigene Sinuskurve
for i in range(len(freq_sorted)):
    sinus = amp_sorted[i] * np.sin(2 * np.pi * freq_sorted[i] * t)
    plt.plot(t, sinus, label=f'{freq_sorted[i]:.8e} Hz')

# Achsenbeschriftung und Legende
plt.xlabel("Zeit (normalisiert)")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.title("Top 10 Frequenzen als Sinuskurven")
plt.legend(title="Frequenz", loc="upper right", fontsize="small")
plt.tight_layout()
plt.show()

```